

Тенденции и перспективы глобальных инвестиций в мировую энергетику

М.Е. Филькин,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН
(e-mail: mfilkin@mail.ru)

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые направления развития мирового энергетического сектора в условиях ускоряющегося энергетического перехода. Анализируются современные тенденции перераспределения инвестиций от традиционных углеводородных отраслей к возобновляемым источникам энергии, цифровым и низкоуглеродным технологиям. На основе данных IEA и IRENA представлены количественные оценки текущих и прогнозных объёмов инвестиций, а также структура и динамика роста мощностей возобновляемых источников энергии.

Abstract. The article examines the key directions of development in the global energy sector under the conditions of an accelerating energy transition. It analyzes current trends in the redistribution of investments from traditional hydrocarbon industries to renewable energy sources, digital, and low-carbon technologies. Based on data from the IEA and IRENA, quantitative assessments of current and projected investment volumes are presented, as well as the structure and dynamics of growth in renewable energy capacity.

Ключевые слова: энергетика, возобновляемые источники энергии, инвестиции, углеродная нейтральность, энергопереход.

Keywords: energy, renewables, investment, carbon neutrality, energy transition.

Введение

Энергетика является ключевым сектором экономики, обеспечивающим экономический рост и развитие общества на протяжении всей истории человечества. Мировая экономика сегодня напрямую зависит от надёжного, доступного и эффективного энергоснабжения, которое делает возможным работу промышленности, транспорта, сельскохозяйственных отраслей, а также обеспечивает текущие потребности населения. Энергетический сектор является одним из крупнейших по объёмам инвестиций, занятости и влиянию на окружающую среду. Ежегодные вложения в мировую энергетику исчисляются триллионами долларов, что отражает её стратегическое значение для государств и корпораций.

Текущий этап развития энергетики отмечен серьёзными трансформациями, связанными с экономическими и экологическими факторами. Возрастающий акцент на устойчивом развитии и противодействии изменению климата способствует переходу от традиционных энергоносителей – нефти, природного газа и угля – к более экологически чистым и возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Многие страны в настоящее время пересматривают стратегии энергетической политики, активизируя разработки «зелёных» технологий и увеличивая инвестиции в низкоуглеродные виды энергетики, такие как солнечная, ветровая, водородная и гидроэнергетика.

Ключевыми тенденциями и вызовами для российской и мировой энергетики стали задачи обеспечения энергетической безопасности процессы цифровизации отрасли, что, в свою очередь, формирует новые направления в инвестиционной деятельности сектора. Энергетическая безопасность является одним из ключевых приоритетов в повестке большинства стран, особенно на фоне геополитической нестабильности, введения торговых ограничений и зависимости от импорта энергоресурсов. Развитие собственных ВИЭ позволяет государствам уменьшить зависимость от внешних поставщиков и повысить устойчивость национальных энергетических систем [6]. Одновременно цифровизация отрасли способствует более эффективному управлению энергетическими процессами благодаря внедрению «умных сетей» (smart grids), систем хранения энергии, анализу больших данных и использованию искусственного интеллекта в операционной деятельности [4].

Влияние перечисленных выше факторов приводит к усложнению задач и расширению функций современной энергетики: ей предстоит одновременно удовлетворять растущие потребности мировой экономики, снижать негативное воздействие на окружающую среду и быстро адаптироваться к новым технологическим вызовам. В этих условиях целесообразно проводить регулярный анализ текущих тенденций и перспектив глобальных инвестиций в энергетический

сектор. Изучение основных драйверов развития, региональных различий и долгосрочных изменений способствует не только более глубокому пониманию происходящих процессов, но и формированию практических рекомендаций для государственных и частных инвесторов, заинтересованных в создании устойчивой энергетической системы будущего.

Текущие структурные преобразования, происходящие в настоящее время в мировой энергетике, связаны с необходимостью снижения выбросов парниковых газов и переходом на более устойчивые модели производства и использования энергии. Этот процесс часто обозначается как «четвертый энергетический переход» (или «энергопереход 4.0»), который в последние годы приобрёл черты системного и технологически продвинутого явления. Он отличается не только изменением топливного баланса и увеличением доли ВИЭ, но и широким внедрением цифровых технологий, искусственного интеллекта, блокчейна, интернета вещей (IoT) и других инноваций, которые меняют саму парадигму функционирования энергетических систем.

Одним из ключевых драйверов этого перехода являются национальные цели по достижению углеродной нейтральности (net-zero pledges). Цели по достижению углеродной нейтральности были закреплены в национальных стратегиях развития многих стран (чаще всего к 2050–60 гг.), климатических законодательствах и международных договорах. Подобные амбициозные обязательства требуют радикальной перестройки всей энергетической инфраструктуры, начиная от генерации и распределения энергии до конечного использования в промышленности, транспорте и системах ЖКХ. Ряд отраслей в настоящее время интенсивно переходят на использование электроэнергии вместо традиционных видов топлива. Особенно это заметно в транспорте, где наблюдается стремительный рост рынка электромобилей [5]. Электрификация позволяет значительно снизить локальные выбросы и повысить общую эффективность энергосистем, в особенности если производство электроэнергии основано на низкоуглеродных источниках.

Ещё одним ключевым направлением энергетического перехода является цифровизация отрасли, которая играет решающую роль в обеспечении устойчивости и эффективности современных энергетических систем. Традиционные централизованные модели управления энергетическими сетями заменяются на децентрализованные, адаптивные и интеллектуальные. Интеграция «умных сетей», систем хранения энергии, автоматизации и анализа больших данных позволяет обеспечить балансировку спроса и предложения, особенно в условиях переменчивости

выработки на базе ВИЭ [2]. Цифровые платформы позволяют потребителям активно участвовать в энергетическом рынке: устанавливать собственные мини-электростанции, участвовать в децентрализованной (иногда называемой одноранговой) торговле энергией (peer-to-peer energy trading) и оптимизировать потребление с помощью умных счетчиков и домашних систем управления [1].

Переход к низкоуглеродной энергетике представляет собой комплексный и многоаспектный процесс, который требует сочетания технологических прорывов, последовательной политической стратегии, экономической целесообразности, общественной поддержки, а также масштабных инвестиций на глобальном уровне. Энергетический переход 4.0, характеризующийся синтезом принципов экологической устойчивости и цифровых инноваций, знаменует начало новой эры в мировой энергетике. В этой трансформации всё большее значение приобретают новые участники рынка – помимо традиционных игроков, таких как государства и крупные энергетические компании, активную роль в привлечении и распределении инвестиций начинают играть малые производители энергии, конечные потребители и цифровые платформы, способствуя формированию более децентрализованной, гибкой и устойчивой энергетической системы.

Глобальные инвестиции в мировую энергетику

Согласно отчету Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA), несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряжённость и экономическую неопределённость, объём капиталовложений в мировой энергетический сектор в 2025 г. достигнет \$3.3 трлн, что на 2% превысит показатель 2024 г. Около \$2.2 трлн будет направлено на развитие ВИЭ, атомной энергетики, электросетей, систем хранения, низкоуглеродных видов топлива, повышение энергоэффективности и электрификацию – это вдвое превысит объём инвестиций в нефть, природный газ и уголь, который составит \$1.1 трлн долларов [7].

С 2021 г. наблюдается резкое увеличение вложений в энергетику, чему способствовали как восстановление мировой экономики после пандемии, так и активизация климатической повестки. В 2021 г. общий приток инвестиций составил 11.7%, а в секторе "чистой" энергетики – почти 15%. В 2022-23 гг. темпы роста сохранялись на высоком уровне (8-14%), особенно в сегменте ВИЭ. В 2024 г. инвестиции в "чистую" энергетику увеличились на 10.4%, а в 2025 г. ожидается замедление до 5.9%, что связано с насыщением отдельных рынков, ростом конкуренции и макроэкономическими вызовами (см рис. 1).

Рис. 1. Объем глобальных инвестиций в мировую и «зеленую» энергетику
 Данные: International Energy Agency, расчеты автора

Значительный инвестиционный рост, который в последние годы переживает мировая энергетика, обусловлен совокупностью взаимосвязанных факторов, определивших динамику финансовых вложений в отрасль. Одним из ключевых драйверов этого процесса стало существенное снижение стоимости технологий возобновляемой энергетики, особенно солнечных фотоэлектрических установок. Такая тенденция способствовала не только усилению конкурентоспособности данных технологий, но и их широкому распространению как в индустриально развитых странах, так и в развивающихся экономиках, что в свою очередь стимулировало глобальное масштабирование ВИЭ.

Ещё одним важным фактором выступает устойчивый рост спроса на электроэнергию, который наблюдается как в традиционных отраслях промышленности и транспорта, так и в новых, быстро растущих секторах экономики, включая центры обработки данных и технологии искусственного интеллекта. Углубление цифровизации и расширение использования электромобилей усиливают нагрузку на энергетические системы, что требует дополнительных инвестиций в модернизацию инфраструктуры и увеличение мощностей генерации.

Заметное влияние на инвестиционную активность оказывает укрепление государственной поддержки и усиление климатических

обязательств на национальном и международном уровнях. Особенно ярко эта тенденция проявляется в Китае, который за последние годы стал крупнейшим инвестором в глобальную энергетику, а также в странах Европейского союза и Соединённых Штатах Америки. Благодаря реализации программ государственных субсидий, разработке стратегий декарбонизации и выполнению международных климатических соглашений создаются устойчивые условия для притока капитала в сектор чистой энергетики.

Не менее важным фактором стало повышение интереса к модульным и легко масштабируемым технологическим решениям. Быстрое развитие систем хранения энергии позволяет повысить надёжность и гибкость энергосистем, а распространение децентрализованных источников генерации способствует формированию новых рыночных моделей, основанных на локальном производстве и потреблении энергии. Все эти изменения формируют устойчивую инвестиционную динамику и значительно ускоряют переход к низкоуглеродной энергетике.

В 2025 г. прогнозируется, что инвестиции в "чистую" энергетику будут не только преобладать по объёму, но и охватят всё более широкий спектр современных технологий. К числу приоритетных направлений относятся солнечная и ветровая генерация, атомная энергетика, развитие водородных решений, производство

электромобилей и аккумуляторных систем. Как ожидается, впервые за всю историю наблюдений объем вложений в электроэнергетику, включая генерацию, развитие сетей и систем хранения энергии, превысит совокупные расходы на добычу и транспортировку нефти, газа и угля на 50%.

Распределение общемировых инвестиций в энергетику по регионам в 2024 г. отражает не только экономическую мощь отдельных стран, но и особенности их энергетической политики и стратегических приоритетов. Лидирующую

позицию занимает Китайская Народная Республика, на долю которой приходится 26.6% всех глобальных вложений (рис. 2). Это связано с масштабными государственными программами по развитию возобновляемых источников энергии, строительству новых энергетических мощностей, а также активным внедрением инновационных технологий и цифровых решений в энергетическом секторе. Китай демонстрирует устойчивую динамику роста инвестиций, что позволяет ему сохранять статус мирового лидера в энергетической трансформации.

Рис. 2. Объем глобальных инвестиций в мировую и «зеленую» энергетику в 2024 г. Данные: International Energy Agency, расчеты автора

Северная Америка занимает второе место по объему инвестиций с 19.3%. Ведущую роль здесь играют Соединённые Штаты, где сохраняется высокий уровень вложений в развитие чистой энергетики, электрификацию транспорта и цифровизацию энергосистем. Несмотря на насыщение отдельных сегментов рынка, регион продолжает оставаться одним из центров притяжения капитала благодаря инновационным проектам и поддержке со стороны государства.

В Европе сосредоточено 17.4% общемировых инвестиций в энергетику. Регион традиционно уделяет приоритетное внимание развитию возобновляемых источников энергии, модернизации электросетей и внедрению водородных технологий. Однако в 2024 г. темпы роста инвестиций здесь несколько замедлились на фоне экономических и политических вызовов, а также изменений в механизмах государственной поддержки.

Азиатско-Тихоокеанский регион, за исключением Китая, аккумулирует 18.8% инвестиций.

Крупнейшие экономики региона – Индия, Япония, Южная Корея, Австралия – активно инвестируют в развитие ВИЭ, цифровизацию и повышение энергоэффективности. Однако общий объем вложений уступает Китаю, что объясняется меньшими масштабами государственных программ и ограничениями в доступе к финансированию.

Ближний Восток с долей 5.3% продолжает инвестировать в нефтегазовый сектор, одновременно наращивая вложения в возобновляемую энергетику и новые технологические решения, такие как водородная энергетика. В регионе реализуются амбициозные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций, однако общий уровень инвестиций пока остаётся относительно невысоким.

Центральная и Южная Америка (4.7%), Евразия (в энергетической статистике под регионом «Евразия» обычно подразумеваются страны постсоветского пространства, расположенные между Европой и Азией, но не входящие в состав

ЕС, а также не относящиеся к Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии: 4.5%) и Африка (3.4%) характеризуются сравнительно низким уровнем инвестиционной активности. Это обусловлено целым рядом факторов: экономической нестабильностью, ограниченным доступом к капиталу, недостаточно развитой инфраструктурой и технологическими барьерами. Несмотря на отдельные успехи в реализации проектов в области ВИЭ и повышении энергоэффективности, этим регионам требуется дополнительная поддержка для активизации инвестиционных процессов и ускорения энергетического перехода.

В целом, анализ структуры инвестиций в энергетику в 2024 г. подчёркивает сохраняющееся неравномерное распределение капитала между регионами, а также доминирование Китая, Северной Америки и Европы в формировании глобальных трендов энергетической трансформации. Эти регионы определяют основные направления развития отрасли, тогда как развивающиеся экономики сталкиваются с необходимостью преодоления финансовых и институциональных барьеров для привлечения инвестиций и внедрения современных энергетических решений.

Данные о возобновляемых мощностях за 2024 г. наглядно отражают прогресс, достигнутый в глобальном энергетическом переходе. В 2024 г. глобальная энергетика продемонстрировала беспрецедентный рост мощностей возобновляемых источников энергии, установив новый

исторический рекорд по темпам расширения. По данным International Renewable Energy Agency (IRENA) [8] за этот год в мире было введено в эксплуатацию 585 гигаواتт новых мощностей ВИЭ, что эквивалентно увеличению глобального запаса возобновляемой энергетики на 15.1%. Такой прирост стал самым значительным за всю историю наблюдений и наглядно иллюстрирует уско-ряющуюся трансформацию энергетического сектора в сторону устойчивого развития. Следует учитывать, что в статистику возобновляемых источников энергии от IRENA входят также гидро-электростанции.

Возобновляемые источники энергии заняли доминирующее положение в структуре прироста новых мощностей: их доля составила рекордные 92.5% от всех новых энергетических установок, введённых в 2024 г. Основной вклад в этот рост обеспечили солнечная и ветровая энергетика, на которые пришлось более 96% чистого прироста ВИЭ. Солнечная энергетика уверенно закрепила за собой статус главного драйвера глобального энергетического перехода: только за 2024 г. в мире было введено 452 гигаватта новых солнечных мощностей, что более чем в три раза превышает объём прироста ветровой энергетики, составивший 113 гигаватт. Таким образом, солнечная генерация обеспечила свыше трёх четвертей всех новых ВИЭ, а её совокупная установленная мощность достигла 1865 ГВт, увеличившись на 32% по сравнению с предыдущим годом [8].

Таблица 1

Доля возобновляемых источников энергии в общей мощности электроснабжения

Регион	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Весь мир	34.6%	36.6%	38.4%	40.3%	43.1%	46.4%
Африка	21.6%	22.3%	22.6%	23.5%	24.4%	25.4%
Азия	33.0%	35.7%	37.7%	39.7%	43.4%	47.5%
Центр. Америка	35.5%	35.7%	37.2%	38.1%	38.7%	38.7%
Евразия	28.5%	29.9%	30.9%	31.4%	32.5%	34.2%
Европа	47.7%	49.7%	51.6%	54.0%	56.6%	60.2%
Ближний Восток	6.7%	7.1%	7.6%	8.8%	10.1%	10.8%
Северная Америка	28.7%	30.6%	32.3%	33.7%	35.2%	37.3%
Океания	41.8%	44.9%	47.4%	50.2%	53.5%	56.0%
Южная Америка	67.2%	67.5%	68.4%	70.5%	71.6%	73.0%
Китай	37.7%	40.7%	42.8%	45.1%	49.8%	54.5%
Россия	20.5%	21.0%	21.4%	21.6%	22.4%	21.9%

Данные: International Renewable Energy Agency

В 2024 году доля ВИЭ в общей установленной мощности электроснабжения в мире достигла исторического максимума, составив 46.4%. Глобальный тренд на увеличение доли ВИЭ прослеживается во всех регионах, однако темпы роста и структура генерации существенно различаются. Европа традиционно занимает лидирующие

позиции: в 2024 году доля ВИЭ в установленной мощности здесь достигла 60.2%, что обусловлено как масштабной модернизацией электросетей, так и жёсткой климатической политикой. Океания (56.0%) и Южная Америка (73.0%) также демонстрируют высокие показатели, причём в последней ведущую роль играют гидроэлектростанции.

В Азии, где доля ВИЭ выросла с 43.4% до 47.5% за год, основной вклад обеспечил Китай, который остаётся главным драйвером мирового энергетического перехода.

На Ближнем Востоке и в Африке доля ВИЭ остаётся сравнительно низкой (10.8% и 25.4% соответственно), однако и здесь наблюдается поступательный рост, связанный с реализацией крупных солнечных и ветровых проектов. В Северной Америке показатель достиг 37.3%, что отражает устойчивое развитие сектора ВИЭ в США и Канаде.

Китайская Народная Республика в 2024 г. увеличила долю ВИЭ в установленной мощности до 54.5%, что на 4.7 процентных пункта выше, чем годом ранее. Стремительный рост объясняется рекордным вводом новых солнечных и ветровых электростанций. Так, только в 2024 г. в Китае было построено 278 ГВт новых солнечных мощностей, что позволило покрыть 81% прироста внутреннего спроса на электроэнергию. Китай не только лидирует по абсолютным объёмам новых мощностей, но и задаёт темп глобального энергетического перехода, формируя крупнейший в мире рынок чистой энергетики.

В России, напротив, доля ВИЭ в установленной мощности остаётся одной из самых низких среди крупных экономик: 21.9% в 2024 году. Этот показатель практически не изменился за последние годы и обусловлен доминирующей ролью крупных гидроэлектростанций, тогда как вклад солнечной и ветровой энергетики по-прежнему невелик. Несмотря на отдельные проекты по развитию ВИЭ и модернизации гидроэнергетики, темпы внедрения новых технологий остаются сдержанными, а структура генерации по-прежнему опирается на традиционные источники энергии. Тем не менее, исследования показывают высокий уровень экономической эффективность реализации проектов солнечной энергетики в России [3].

Заключение

В настоящее время мировая энергетика переживает период глубоких структурных преобразований, связанных с переходом к устойчивым и низкоуглеродным моделям развития. В 2024–25 гг. инвестиции в сектор возобновляемых источников энергии, атомной энергетики, электросетей и цифровых технологий впервые в истории существенно превысили вложения в традиционные углеводородные отрасли. Ключевыми драйверами этого процесса выступают снижение стоимости технологий ВИЭ, рост спроса на электроэнергию, углубление цифровизации, а также ужесточение климатических обязательств на национальном и международном уровнях.

Географическая структура инвестиций по-прежнему отличается значительным неравенством: доминирующее положение занимают Китай, Северная Америка и Европа, тогда как развивающиеся регионы сталкиваются с ограничениями доступа к капиталу и технологическими барьерами. Несмотря на рекордный рост новых

мощностей ВИЭ – в 2024 году их доля в общемировых приростах достигла 92.5% – темпы внедрения экологически чистых технологий в ряде стран остаются недостаточными для достижения углеродной нейтральности и обеспечения глобальной энергетической безопасности.

В условиях продолжающейся цифровизации и появления новых участников рынка инвестиционный ландшафт становится всё более децентрализованным и гибким. Для успешного осуществления энергетического перехода необходимы дальнейшие государственная и общественная поддержка, развитие инновационных финансовых инструментов, устранение инфраструктурных и институциональных барьеров, а также активное международное сотрудничество. Системный подход к решению этих задач позволит сформировать устойчивую, эффективную и экологически безопасную энергетическую систему будущего.

Библиографический список:

1. Бессарабов, В. О. Цифровизация энергетической отрасли: от децентрализации энергии к централизации государственной энергетической политики / В. О. Бессарабов, А. А. Ильченко // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2024. – № 1. – С. 3-13. – DOI 10.5281/zenodo.14190954.
2. Вассунова, Ю. Ю. Разработка умных электрических сетей для устойчивого энергоснабжения / Ю. Ю. Вассунова // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – Т. 7, № 11(152). – С. 179-189. – DOI 10.36871/ek.ur.p.g.2024.11.07.018.
3. Кудрявцева, О. В. Эффективность реализации программы поддержки возобновляемой энергетики (на примере солнечной энергетики) / О. В. Кудрявцева, С. В. Васильев, Т. Г. Зорина // Russian Journal of Economics and Law. – 2023. – Т. 17, № 4. – С. 745-774. – DOI 10.21202/2782-2923.2023.3.745-774.
4. Максимцев, И. А. Современные тенденции развития цифровизации в мировой энергетике / И. А. Максимцев, К. Б. Костин, О. А. Онуфриева // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – Т. 13, № 2. – С. 1087-1104. – DOI 10.18334/inec.13.2.117224.
5. Плотникова, М. М. Развитие мирового рынка электромобилей / М. М. Плотникова, М. Цюй, С. Чжан // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 5. Экономика. Социология. Биология. – 2025. – Т. 15, № 1. – С. 52-59.
6. Рыженков, А. Я. Развитие возобновляемых источников энергии и их значение для перехода России на стандарты "зеленой" экономики / А. Я. Рыженков, Л. Д. Буринова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2022. – Т. 22, № 4. – С. 432-439. – DOI 10.18500/1994-2540-2022-22-4-432-439.
7. International Energy Agency. "World Energy Investment 2025". 2025.
8. IRENA. Renewable capacity statistics 2025, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. 2025.

Дата поступления рукописи в редакцию
11.06.2025

Дата принятия рукописи в печать
16.06.2025